

YOSHLARGA BERILGAN IMKONIYAT – KELEJAKKA BERILGAN IMKONIYATDIR

¹Xudayev Ibrohim Jumaqulovich, ²Xudayev Lazizbek Ibrohimovich

“TIQXMMI” MTU, dotsent

“TIQXMMI” MTU, tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215597>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Respublikamizda yoshlar siyosati bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so‘z boradi. O‘z milliy taraqqiyot yo‘lini tanlagan O‘zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha katta ishlar olib borilayotganligi aytib o‘tilgan. Shu bilan birga yoshlar tafakkuridagi o‘zgarishlar Yangi O‘zbekistonni yoshlari faoliyatining asosi ekanligi, respublikamizda ularga berilgan imkoniyatlarga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yangi O‘zbekiston, yoshlar, yoshlar tashkilotlari, Konstitutsiya, Konsepsiya, qonun ustuvorligi, yoshlar tafakkuri, siyosiy faollik, milliy qadriyatlar, milliy o‘zlikni anglash.

Аннотация. В данной статье речь пойдет о проводимых в республике реформах молодежной политики. Было отмечено, что в Узбекистане, избравшем свой национальный путь развития, ведется большая работа по всесторонней поддержке молодежи. В то же время было отмечено, что изменения в мышлении молодежи являются основой деятельности молодежи Нового Узбекистана, а также предоставляемых им возможностей в нашей республике.

Ключевые слова: новый Узбекистан, молодежь, молодежные организации, Конституция, концепция, верховенство закона, молодежное мышление, политическая активность, национальные ценности, национальное самосознание.

Annotation. This article will focus on the ongoing youth policy reforms in the republic. It was noted that Uzbekistan, which has chosen its own national path of development, is doing a lot of work to comprehensively support young people. At the same time, it was noted that changes in the thinking of young people are the basis for the activities of the youth of the New Uzbekistan, as well as the opportunities provided to them in our republic.

Key words: new Uzbekistan, youth, youth organizations, Constitution, concept, rule of law, youth thinking, political activity, national values, national identity.

O‘z milliy taraqqiyot yo‘lini tanlagan O‘zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha katta ishlar olib borilmoqda. “Yangi O‘zbekiston, bu sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol insonlar yurtidir” [3] – deb ta’kidlar ekan, bu O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining siyosiy irodasi mamlakatda ilm-fan, madaniyat, ma’rifat va ma’naviyatni yanada yuksaltirish yo‘lida chuqur islohotlarni boshlab berganligining ifodasidir. Bu esa o‘z o‘rnida mamlakatimiz tarixida Uchinchi Renessansni boshlanishiga turtki bo‘ldi.

Uchinchi ming yillikka kelib dunyo aholisini qariyb 2 milliardini yoshlar tashkil etmoqda. Bu esa o‘z o‘rnida dunyoda inson kapitali hamda innovatsion salohiyatni rivojlantirishda yoshlar imkoniyatlaridan to‘g‘ri va samarali foydalanish masalalarida yoshlar tashkilotlarining mas’uliyati ortib borayotganligini ko‘rsatadi.

Jahonning bir qator rivojlangan mamlakatlarida bugungi kunda yoshlar bilan ishlash borasida yirik ilmiy tadqiqot markazlari faoliyat olib boradi. Xususan, Junior Chamber International (JCI) (Amerika), Nisseikyo (Yaponiya), Asunaro (Janubiy Koreya) kabi yoshlar tashkilotlari faoliyatlarini misol keltirish mumkin. Yoshlarda sog‘lom dunyoqarashni

shakllantirish zamonaviy ilm-fan yutuqlarini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirgan holda amalga oshirish shu tashkilotlarning amaliy faoliyatlarini rag‘batlantirib boradi. Birlashgan millatlar tashkilotida “Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro Konvensiya” [4] ishlab chiqish taklifi berilganligi ham bejiz emas.

O‘z o‘rnida Respublikamizda yoshlarga e‘tibor masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligini aytib o‘tish o‘rinlidir. “Yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining maqsadida belgilab qo‘yilganidek – yoshlarni jismonan sog‘lom, ma‘naviy yetuk insonlar etib tarbiyalash, ilmiy va ijodiy salohiyatining ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish, huquqlari, kinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilish hamda mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarga faol jalb qilishdan iborat” [3]. O‘tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Oliy Majlis palatalari huzuridagi Yoshlar parlamentlari, yoshlar siyosati, jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat siyosatini amalga oshiruvchi davlat boshqaruv organi sifatida – O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Yoshlarni ta‘lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo‘lishi, bandligi uchun shart-sharoit yaratish – davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida o‘z aksini topdi. Yangi Konstitutsiyaning 54 – moddasida Insonning huquq va erkinliklarini ta‘minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta‘minlaydi” – deb, 56-moddasida “Inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning mavjud shakllari hamda vositalarini to‘ldiradi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga va inson huquqlari madaniyatini yuksaltirishga ko‘maklashadi” [1] – deb belgilab qo‘yildi.

Rivojlanish jarayonlari haqida gap ketar ekan “Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig‘iz, shu qadar tezkorki, endi ilgaridek, ha bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q, deb beparvo qarab bo‘lmaydi” [6]. Chunki XXI asr “Axborot asri” nomi bilan tarixga kirib keldi. XXI asr globallashuv va chegaralarning barham toppish davri, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internet asri, jahon maydonida va dunyo bozorida tobora kuchayib borayotgan raqobat asriga aylanib borayotganini isbotlab berishga hojat yo‘q.

Bunday sharoitda inson kapitaliga yo‘naltiriladigan investitsiya va qo‘yilmalarning o‘rishini, hozirgi zamonda demokratik taraqqiyot, modernizatsiya va yangilanish borasida belgilangan maqsadlarga erishishda eng muhim qadriyat va hal qilivchi kuch bo‘lgan bilimli va intellectual rivojlangan avlodni tarbiyalash vazifasini doimo o‘zining ustuvor yo‘nalishlari qatoriga qo‘yadigan davlatgina o‘zini namoyon eta olishi mumkin.

Bugungi kunga kelib Respublikamizda yoshlarga bo‘lgan munosabatning o‘ziga xos yo‘nalishlari vujudga keldi, davr mohiyatidan kelib chiqqan holda ularning ilmiy nazariy poydevori demokratik jamiyat talablari asosida yaratilishi, muammolar yechimini toppish usullari davlat siyosatining mazmunini belgilab bermoqda. Bu esa o‘z o‘rnida yoshlarni yanada ko‘proq bilim, tafakkur, shijoatni talab etmoqda.

Bu jarayonlarni yuniversitetimiz faoliyatida ham ko‘rishimiz mumkin. Yosh salohiyatli kadrlarni qo‘llab-quvvatlash va ularni davlat fuqarolik xizmatiga tayyorlash, mehnat bozorida

raqobatbardoshligini ta’minlash oliygohimiz maqsadini belgilaydi. Joriy o‘quv yili davomida ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan g‘oyalarni qamrab olgan “Yoshlar haftaliklari” loyihalarini o‘tkazilishi, fakultetlar o‘rtasidagi sport musobaqalarini muntazam tashkil etilishi, fan olimpiadalarini doimiy o‘tkazilib borilishi, “Axborot va murabbiylik” darslarida berib borilgan ma’lumotlar talaba yoshlarni zamon bilan hamnafas qadam tashlayotganligini ko‘rsatib turibdi.

Ko‘rinib turibdiki, yoshlar jamiyat hayotida o‘zining muhim o‘rniga ega va o‘z taqdiri haqida qayg‘uradigan har bir millat, avvalo, yoshlar masalasiga alohida e’tibor qaratishi tabiiy. Shuning uchun har millat va har bir davlat o‘z yoshlari ijtimoiy qiyofasining shakllanishiga befarq bo‘lmagan. Hozirgi kunda ham yoshlar turli sohalardagi tadqiqotlarning ob’ektiga aylanib bormoqda.

Fuqarolik jamiyat asoslari shakllanayotgan mamlakatimizda, yoshlarimizning faolligini yuksaltirish, ularda millat, xalq va jamiyat oldidagi burch hamda mas’uliyatini yurakdan his qilish tuyg‘ularini kamol toptirish, ularning qalbi va ongida mustahkam hayotiy pozitsiyani shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Bu haqda Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev qayd aytganidek: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” [5], - deya ta’kidlagani bejiz emas.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekistonda yoshlarga berilgan imkoniyat – kelezakka berilgan imkoniyatdir. Buni har bir sohada aks etayotganligi haqiqatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi *Mazkur yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi [referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. 01.05.2023 y.](#)*
2. O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. O‘zRes VM 18.01.2021 y. 23-son qaroriga 1-ilova)
3. Bizning maqsadimiz aniq va o‘zgarmasdir – demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lini yanada qat’iy davom ettiramiz. Sh.M.Mirziyoyevning tadbirkorlar va ishbiarmonlar harakati – O‘zbekiston liberal-demokratik partiyasining XI s‘ezdidagi nutqi. XXI asr. Ijtimoiy siyosiy gazeta. 31 may 2023 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yolimizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. Toshkent – “O‘zbekiston” - 2017. 146 – bet.
6. I.Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent “Ma’naviyat” 2008. 112-bet.